

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TURIZM VA SPORT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI**

**“JISMONIY TARBIYA, SPORT MASHG‘ULOTLARI NAZARIYASI VA
USLUBIYATINING NAZARIY-AMALIY MUAMMOLARI”
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN
2022 yil 29 yanvar**

**МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ - ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И
МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА"
29 январ 2022 год**

**THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
"THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF THEORY AND
METHODOLOGY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT"
January 29, 2022**

Курашчиларнинг тезкор куч имкониятлари даражасини баҳолаш учун кўйидаги тестлар танлаб олинади (1 жадвал)

(1 жадвал)

№	Тестлар	Тадқиқотгача	Тадқиқотдан кейин	Ўсиши (%) да
1	10 марта тортилиш вақти (сония)	12,5	11,7	6,4
2	10 марта ўтириб –туриш вақти (сония)	12,2	11,4	6,6
3	0,7м юқоридан 10 марта сакраш вақти (сония)	7,4	7,1	4,1
4	Ётган ҳолда гавдани 10 марта кўтариш вақти (сония)	13,3	12,4	6,8
5	8 марта ёнбош ташлаш вақти (сония)	14,6	13,1	10,3
6	15 марта ёнбош ташлаш вақти (сония)	34,6	32,4	6,4
7	Жойидан узунликка сакраш (см)	240	262	9,2

Агар жадвалга назар ташласак, унда тажриба гуруҳи курашчиларида педагогик тажриба боши ҳамда охирида олинган тестлаш натижалари келтирилган. Уларни шарҳлаб, таъкидлаш жоизки, деярли ҳар бир курашчида жисмоний тайёргарлик даражаси ўси, лекин ўсиш фоизи бир хил эмас. Эҳтимол, шундай бўлиши керакдир, чунки ушбу курашчиларда бундай машғулот юкламаларини кўтаришга тайёр туришнинг дастлабки даражаси ҳар хил бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Гончарова О.В. Методика повышения эффективности скоростно-силовой подготовки младших школьников. Педагогик таълим .Т-2004 г.
2. Теория и методика физического воспитания. Учебник Под.ред. Т.Ю Круцевича В. 2 томах.- Киев.: Олимпийская литература. 2003 г.
3. Ю.Ф. Курамшина Теория и методика физической культура. Учебник. Под ред. – М.:

ВАРИАНТ ПОСТРОЕНИЯ МИКРОЦИКЛА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ

Шатурсунов Т.Г.

Самостоятельный соискатель

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта,

Чирчик, Узбекистан

e-mail: shtg1990@gmail.com.

Ключевые слова: дзюдо, юные дзюдоисты, этап начальной подготовки, методика спортивной тренировки.

Key words: judo, young judoists, initial training stage, sports training methodology.

Kalit so'zlar: dzyudo, yosh dzyudochilar, dastlabki tayyorgarlik bosqichi, sport mashg'ulotlari metodikasi.

Одной из очевидных тенденций современного спортивного движения является весьма интенсивное вовлечение детей к целенаправленной спортивной подготовке в большинстве видов спорта, включая все разновидности единоборств (1, 2, 3).

С целью дальнейшего совершенствования учебно-тренировочного процесса нами разработана экспериментальная программа подготовки юных дзюдоистов на недельный микроцикл группы

начальной подготовки с приоритетным исследованием метода повторного упражнения для развития абсолютной силы (ПУ), метода экстенсивного интервального упражнения для развития взрывной силы (ЭИУ), метода длительного непрерывного упражнения для развития силовой выносливости (ДНУ) в качестве физической подготовки.

Проверка эффективности разработанного варианта построения микроциклов спортивной подготовки юных дзюдоистов на этапе начальной подготовки проводилась посредством педагогического эксперимента в течение полугодового макроцикла тренировки. Проверка осуществлялась путем анализа прироста результативности в показателях физической подготовки и технической подготовленности юных дзюдоистов в специально сформированных экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп по 23 спортсмена.

В течение полугодового цикла подготовки дзюдоисты ЭГ тренировались по разработанной нами экспериментальной программе на недельный микроцикл, тем временем дзюдоисты КГ вели подготовку по традиционной программе, предназначенной для дзюдоистов на этапе начальной подготовки.

Результаты сравнения динамики полученных данных юных дзюдоистов экспериментальных и контрольных групп после проведения эксперимента дали основание для заключения о степени эффективности разработанной программы применительно к физической подготовке занимающихся.

Полученные данные использования экспериментальной программы подготовки юных дзюдоистов на недельный микроцикл свидетельствовали о достоверно положительных изменениях в результатах тестируемых показателей по сравнению с значениями, полученными в начале эксперимента, что, по всей вероятности, является следствием оптимального соотношения средств физической подготовки, имеющих место в содержании разработанной авторской программы учебно-тренировочного процесса. Кардинальным преимуществом указанного выше соотношения является необходимый объем применения методов ПУ, ЭИУ и ДНУ как приоритетных методов и средств физической подготовки дзюдоистов на ее начальном этапе, позитивно оказавшего на результативность испытания, что подтвердило наличие существенной взаимосвязи между параметрами структуры физической подготовленности спортсменов и характером средств физической подготовки.

Повышенная доля предложенных физических средств и методов предопределил более интенсивное развитие основных физических качеств, необходимых для юных дзюдоистов, что предполагает наличие высокого эффекта разработанной экспериментальной программы, в наибольшей степени соответствующей целям и задачам формирования необходимой структуры спортивной подготовленности юных дзюдоистов на начальном этапе подготовки в системе многолетнего учебно-тренировочного процесса.

Следует также подчеркнуть, что существенное значение для величины прироста результативности дзюдоистов экспериментальной группы имеют и другие факторы, среди которых немаловажную роль играет естественный рост организма юных спортсменов и повышение его функциональных возможностей в связи с возрастными изменениями.

Литература.

1. Антоновский Н.И., Болтиков Ю.В. Эффективность применения комплекса упражнений для развития координации в борьбе дзюдо у юношей 11-13 лет // В сборнике: Актуальные проблемы теории и практики физической культуры, спорта и туризма. Материалы V Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов. Под общей редакцией Ф.Р.Зотовой; Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма. 2017. С. 687-690.

2. Воробьев В.А., Тараканов Б.И. Научно-методические основы

3. Мусаханов А.К., Дудченко Ю.В. Особенности методики обучения элементам дзюдо младших школьников В сборнике: Человек, общество и культура в XXI веке // Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции. В 5-ти частях. Под общей редакцией Е.П. Ткачевой. 2017. С. 137-140.

ПРИМЕНЕНИЕ ИГР В НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ

Шатурсунов Т.Г.

Самостоятельный соискатель

Узбекского государственного университета физической культуры и спорта

Чирчик, Узбекистан

e-mail: shtg1990@gmail.com.

Ключевые слова: *дзюдо, юные дзюдоисты, этап начальной подготовки, методика спортивной тренировки.*

Key words: *judo, young judoists, initial training stage, sports training methodology.*

Kalit so'zlar: *dzyudo, yosh dzyudochilar, dastlabki tayyorgarlik bosqichi, sport mashg'ulotlari metodikasi.*

Спортивная подготовка юных дзюдоистов является весьма актуальной и представляет собой многогранный процесс. Научные исследования, которые проводятся в настоящее время рассматривают данную проблему с различных сторон (2,3). Большое значение для дальнейшей спортивной подготовки дзюдоистов имеет этап начального тренировки. В этот период спортивной подготовки юного дзюдоиста на ряду с физическими и техническими качествами развиваются и психологические, которые необходимы при разработке методики начальной подготовки в дзюдо.

Одним из наиболее применяемых методов развития физических и психологических качеств спортсменов, а также формирования навыков борьбы у занимающихся юного возраста являются игры. При подборе игр, необходимых для эффективной тренировки, требуется учитывать как различные игры будут способствовать развитию физических, тактических, психологических качеств, а также будут влиять на эмоциональное состояние в процессе игры на юных дзюдоистов.

Игры условно разделяют на игры, развивающие физические качества и специальные, которые способствуют развитию навыков ведения спортивного поединка. Игры, развивающие физические качества, проводятся в основной и заключительной части тренировочного урока. Специальные игры проводятся в подготовительной и основной части тренировки. При проведении специальных игр необходимо соблюдать некоторые требования: 1) правила и условия подвижной игры должны отвечать правилам соревнований по дзюдо; 2) взаимное расположение соперников, элементы движений в игре, захваты должны соответствовать изучаемыми действиями техники дзюдо; 3) ситуации игр должны иметь сходство с ситуациями борцовского поединка.

Подбираться игры должны по уровню физической и технической подготовки дзюдоистов. В процессе игры в захваты, занимающиеся проводят как односторонние, так и классические захваты, которые позволяют лишать противника свободных действий, что даст в дальнейшем возможность применение эффективных комбинаций для броска. Однако при применении в игре одностороннего захвата обучающегося, если он не провел поставленного технического действия, как и в других видах борьбы, присуждают оценку «шидо». По мере освоения технических действий игры должны усложняться.

Научить занимающихся трудиться, выполнять порученную им в играх роли, уметь играть по установленным правилам и следить, чтобы другие соблюдались их – эта основная задача проведения занятий с элементами игр.

В играх дети имитируют социальные формы поведения из соревновательной деятельности, которые необходимы юным спортсменам, устанавливают правила взаимоотношений, что вырабатывает способность к социальной адаптации.

Педагогическая технология развития тактики юных дзюдоистов направлена на переосмысление ребенком технических действий, выработку собственной стратегии ведения поединка. Специальное построение процесса обучения тактике ориентировано на использование детьми изученных ими способов выполнения технических движений в различных ситуациях и приобретение навыков самостоятельно принимать тактические решения, в зависимости от сложившейся ситуации. Процесс принятия тактического решения определяется интеллектуальной активностью занимающегося, наличием арсенала технических действий и скоростью оперативного мышления. Эффективность педагогической технологии заключается в развитии способностей ребенка к тактической реализации освоенных им технических движений в условиях соревновательной деятельности.

При помощи игр можно воздействовать на зону психологического развития, в этом случае, это развитие тактического мышления юного дзюдоиста. Так как игры происходят на дзюдоистском татами, то наставник вводит некоторые ограничения, соответствующие правилам дзюдо (например, за татами не выходить, вышедший получает замечание; если игры в пятнашки, то ноги пятнать запрещается и т.д.). Каждая тренировка должна приносить новые комбинации тактического поведения, можно использовать одну игру, но постоянно менять правила или постепенно усложняя её (например, игра в футбол или регби на коленях, сначала с одним мячом, затем с двумя мячами). Такие вводные заставляют ребенка принимать новые тактические решения, которые не опираются на прежний опыт. Не все дети сразу начинают реагировать на новые условия проведения игры, но всегда есть дети, которые способны быстро понять, что от них требуется.

Литература:

1. Аралбаев А.С. Начальное обучение борцов с учётом смысловой структуры противоборства: Автореф. дис. канд. пед. наук / А.С. Аралбаев; Московский областной ГИФК. – Малаховка, 1991. –
2. Дадабаев О.Ж. Структура реализации организационно-методических условий обеспечения принципа первичности соревнований на начальном этапе подготовки дзюдоистов // Фан-Спортга. - илмий-назарий журнал. Тошкент, 2018. № 4. С. 51-56.
3. Зуб И.В., Зуб Л.И. Использование игр на начальном этапе обучения дзюдо // Педагогика и современность. 2013. № 4. С. 107-114.

TURLI YOSHDAGI VA MALAKADAGILAR BILAN O'QUV-MASHG'ULOT JARAYONINI TASHKIL ETISH.

Artiqov F.B., Shayaxmitov R. S.

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Chirchiq, O'zbekiston.

e-mail: shayaxmitov@bk.ru.

Kalit so'zlar: *nazorat usullari, muroabbiy, sportchilar, baholash.*

Keywords: *control methods, coach, athletes, evaluation.*

Ключевые слова: *методы контроля, тренеры, спортсмены, оценка*

Sportchilarni hozirgi zamon sharoitlarida tayyorlash jarayonining samarasi ko'p jihaidan bu jarayonlarda kompleks nazorat usullarini boshqaruv vositasi sifatida qo'llanishga bog'liqdir. Zero, kompleks nazorat usullari muroabbiy va sportchilar orsidagi qaytaruvchi aoqalarni amalga oshirib, ana shu asosida mashg'ulot ishtirokchilarini tayyorlashda ularning boshqaruv qarorlari darjaisni oshirish imkorniyatini yaratadi.

<i>Sattarov A. E., Raxmatov N.Sh. TKTI Shxrisabz filiali. Yosh futbolchilarning tayyorlash jarayonida mantiqiy fikr yuritish qobiliyatini rivojlantirishda harakatli va o`yin mashqlaridan foydalanish</i>	1169
<i>Saydqulov Z.V. O`zDJTSU. 6-7 sinif o`quvchilarining jismoniy sifatlarini tarbiyalashda engil atletika mashqlarining o`rni</i>	1171
<i>Saitxodjaev Z.X. UzGUFKS. Vliyaniye splochennosti na igrovuyu deyatelnosti futbolistov</i>	1173
<i>Serebryakov V.V., Xushvakov N.Y., Yusupova R.I. O`zDJTSU. O`zbekiston respublikasi oliy ta`lim muassasalari talabalarining jismoniy tayyorgarligini baxolash</i>	1175
<i>Sh.A. Mirzaqulov. O`zDJTSU. Kurashchilarning tezkor-kuch sifatlarini rivojlantiruvchi aylanma mashg`ulotlar</i>	1177
<i>Shatursunov T.G. UzGUFKS. Variant postroeniya mikrotsikla sportivnoy podgotovki yunix dzyudoistov</i>	1180
<i>Shatursunov T.G. UzGUFKS. Primenenie igr v nachal`noy podgotovke yunix dzyudoistov</i>	1182
<i>Shayaxmitov R. S., Artiqov F.B. O`zDJTSU. Turli yoshdagi va malakadagilar bilan o`quv-mashg`ulot jarayonini tashkil etish</i>	1183
<i>Shaymardanov D.B O`zDJTSU. YOSH Futbolchilarni texnik tayyorgarligi futbolga o`rgatishning asosi</i>	1185
<i>Shirieva S.I. UzGUFKS. Texnologii podgotovki visokokvalifitsirovannix beguniy na korotkie distantsii</i>	1186
<i>Shukurov M.N., Umaroava M.Z. O`zDJTSU. Kurashchilarning pedagogik va ahloqiy sifatlarini tarbiyalash</i>	1190
<i>Sirliev E.N. O`zDJTSU. Dzyudo kurashida me`yoriy emotsional holatlar yuqori natijalar omili sifatida</i>	1191
<i>Sobirjonov F.Z. O`zDJTSU. Kanoyachilarning jismoniy rivojlanishida yosh xususiyatlari</i>	1195
<i>Solayev T. UrDU. Yosh gandbolchilarni tayyorlashda harakatli o`yinlarning xususiyatlari</i>	1198
<i>Soliev I.R. O`zDJTSU. O`rta masofaga yuguruvchilarni musobaqalarga tayyorlash texnologiyasi</i>	1200
<i>Suleymanova S.F., Usmanov K.K., Abdurazakov X.A. UzGUFKS. Almakaeva R.M. UzGU Sovremennie problemi sudeystva v tennise</i>	1202
<i>Suleymanova S.F., Usmanov K.K., Abdurazakov X.A. UzGUFKS. Almakaeva R.M. UzGU izuchenie strukturi dvijeniy pri podache v tennise s pomoshyu kompleksnoy metodiki issledovaniya</i>	1206
<i>Sultonov Sh. N. GulDU. 14-15 yoshli erkin kurashchilarning jismoniy rivojlanishi va tayyorgarligi dinamikasining o`ziga xos xususiyatlari</i>	1209
<i>Suxova E.R., Savelev A.A. UzGUFKS. Psixologicheskaya podgotovka plovtsa k maksimalnomu sportivnomu rezultatu</i>	1211
<i>Svetlichnaya N.K. UzGUFKS. Sovremennie texnologii v fizkulturno-obrazovatelnom protsesse</i>	1213
<i>Tashnazarov D.Yu. O`zDJTSU. Kurashchining mashg`ulot jarayonida umumiy va maxsus tayyorgarligi</i>	1215
<i>Telimbaev R.S. Matkarimov G.R., UzGUFKS. Osobennosti podgotovki obuchayuuixsya bokserov</i>	1217
<i>Tilavov Sh., Niyazova R. O`zDJTSU. Triatlon sporti – sog`lomlik garovi</i>	1219
<i>To`g`anboyeva Z.Sh., Mirzaqulov Sh.A. O`zDJTSU. Boshlang`ich tayyorgarlik guruhidagi kurashchi o`smir bolalarni tezkorlik va chaqqonlik sifatlarini rivojlantirish</i>	1221
<i>Tog`oev A.U. O`zDJTSU. Basketbol sport turining o`quvchilar-yoshlar salomatligida tutgan o`rni</i>	1224
<i>Tojiyev U.M. Boshlang`ich sinf o`quvchilarini futbol mashg`ulotlarida xarakatlanish texnikasiga o`rgatish yullari</i>	1225